

Руденко В.Я.

Завідувач відділу

Новик Т.Г.

Завідувач відділу

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

Долженко Ю.В.

Аспірант

Інститут археології НАН України

ГРУНТОВИЙ ДАВНЬОРУСЬКИЙ НЕКРОПОЛЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО БОГОРОДИЧНОГО (ІЛЛІНСЬКОГО) МОНАСТІРЯ

Серед поховальних пам’яток Чернігова значну кількість складають монастирські та церковні кладовища. Вони поділяються за віком, особливістю обряду та місцем розташування на окремі групи, кожна з яких при її ретельному дослідженні може дати відповідь на важливі питання.

Окреме місце серед археологічних старожитностей даної категорії посідає некрополь Чернігівського Іллінського монастиря. Він налічує велику кількість різноманітних за віком і обрядом християнських поховань, які складають два головних типи. Перший – це чернецькі поховання у печерах датовані давньоруським часом і періодом Гетьманщини. Другий – могили парафіяльних кладовищ біля Троїцького собору та Іллінської церкви XI – першої половини XX ст.

Перші поховання у печерах з’явилися на рубежі XI–XII ст., невдовзі після заснування цієї чернецької обителі “батьком руського чернецтва прп. Антонієм Печерським (1069)¹. Останнього ченця поховали на підземному кладовищі не пізніше XVIII ст., до того, як Троїцький Іллінський монастир був закритий у 1786 р. за наказом імператриці Катерини II і перетворився на резиденцію чернігівських архієреїв, а Іллінська церква стала парафіяльною.

У попередніх публікаціях ми вже розглядали поховальні пам’ятки у монастирських печерах, які були досліджені за останні чотири десятиліття та парафіяльний некрополь, який протягом XVIII – початку XX ст. сформувався на території та в спорудах Троїцького Іллінського монастиря, тому вважаємо доцільним нагадати про них лише у загальних рисах.

Археологічні дослідження підземних монастирських споруд були започатковані 1973 р. Після цього поховальні пам’ятки у згаданому підземному комплексі досліджувались під час польових сезонів 1983, 1987–1989; 1994, 1995 та 1998 рр.²

У результаті згаданих вище археологічних розкопок був майже повністю досліджений некрополь Антонієвих печер, зібрано численний речовий матеріал та зафіксовані поховання або підготовані для них місця у інших печерах монастирського комплексу. На підставі проведених досліджень усі давньоруські поховання в печерах поділяються на три групи за поховальним обрядом: 1-ша – за обрядом перезахоронення у костницю, 2-га – ґрунтові з плінфою під головою та 3-тя – ґрунтове з підзахороненнями³.

Поховання у ґрунтових ямах XVII–XVIII ст. виявлені під час археологічних досліджень нижнього ярусу Антонієвих печер, який з зазначеного часу використовувався як підземне кладовище. Загальною ознакою для всіх досліджених могил можна вважати підкладену під голову померлого цеглину та майже повну відсутність поховального інвентарю. Лише в деяких похованнях збереглися деталі чернечого вбрання, в деяких могилах знайдені монети XVII ст. На жаль, майже всі могили були пограбовані й пошкоджені. Частина поховань здійснювалась у ґрунтових ямах в дерев’яних домовинах, частина – у стінних нішах – локулах.

Починаючи з XVIII ст., на новій монастирській садибі біля Троїцького собору, а також поблизу Іллінської церкви починає формуватися парафіяльний некрополь. Найбільш престижні поховання розташовані в семикамерному цегляному склепі під підлогою храму.

¹Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – М.;Л., 1962. – Т.2. – Стб. 185.

²Руденко В. Археологічні дослідження Іллінського монастиря у Чернігові // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2007. – С. 211-223.

³Руденко В.Я., Новик Т.Г. Поховальні печерні пам’ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев’ятої Міжнародної наукової конференції. – К., 2011. – С. 28-30.

До останнього часу, незважаючи на багаторічні археологічні дослідження, на території Іллінського монастиря не було відомо жодного ґрунтового давньоруського поховання, здійсненого за межами печер.

2011 р. археологічні дослідження здійснювалися відповідно до програми науково-дослідної роботи НАІЗ “Чернігів стародавній”. Метою наукових археологічних розкопок було продовження вивчення залишків цегляних конструкцій мосту, який у XVIII ст. з’єднав стару (нижню) садибу Іллінського монастиря з печерними спорудами у західному схилі Іллінського яру та новоствореним Троїцьким архітектурним монастирським комплексом. Розкоп розташований на північно-східному схилі Іллінського яру на відстані 20 м на схід від Іллінської церкви початку XII ст. Під час означених робіт були зафіксовані залишки чотирьох цегляних опор мосту через яр і досліджено культурний шар в місці їх розташування. В шарі сірого супіску виявлено шість поховань, здійснених за християнським обрядом. За стратиграфічними спостереженнями, всі поховання відносяться до часу XII – початку XIII ст.

Поховання 1. Виявлене в кв. 3; 4 на глибині +126 – (+110) від нульового репера. Контури ями не простежувались. Похований покладений на спині, головою на північний захід, руки складені в районі живота. Поховання безінвентарне, тільки біля правого бедра знайдено невеликий уламок цвяха. Збереженість кісток добра, довжина кістяка 1,42 м.

Поховання 2. Зафіксоване в кв. 3 на глибині +112 від нульового репера. Виявлено тільки череп, оскільки весь кістяк виявився розташованим під опорою № 1. Біля черепа знайдено невеликий залізний цвях.

Поховання 3. Виявлене в кв. 1; 3 на рівні +169 від нульового репера. Поховальна яма не читалась. Кістяк розташований на спині головою на захід. Простежено плечевий пояс похованого, інші кістки також уходять під опору № 1. Речей в похованні не виявлено.

Поховання 4. Виявлене в кв. 4 на глибині +64 – (+50). Поховання дитини, здійснене в ямі, розміри якої 0,33 x 0,92 м, глибина – 0,14 м, заповнення ями – сірий плямистий супісок з включенням дрібно битої плінфи та вапна. Поховання орієнтоване за віссю північний захід – південний схід, головою на північний захід. Довжина кістяка 0,64 м, кістки задовільної збереженості, але череп виявився розламаним. Речей в похованні не виявлено.

Поховання 5. Зафіксоване в кв. 3; 5 на глибині + 76 (+60). Поховальна яма не читається. Кістяк орієнтований головою на захід з незначним відхиленням до півдня. Череп не виявлений, він розташований під опорою № 3, зафіксована лише нижня щелепа, що лежала біля лівого плеча. Знайдено кілька хребців біля кісток таза, між бедреними та берцовими кістками – кілька ребер. Частина хребця та ребер були розташовані біля кісток стоп, але вище за рівнем: +81 від нульового репера.

Поховання 6. Виявлене в кв. 3; 6 на рівні +48 – (+43) від нульового репера в шарі темно-сірого супіску. Частково йде під опору № 4 (права частина таза і частина правої бедреної кістки), права стопа йде під південно-східну стінку розкопу. Похований лежить на спині, орієнтований за віссю схід-захід, головою на захід, ліва рука розташована в районі живота. Кістяк доброї збереженості, однак череп відсутній, на його місці простежено пляму шурфу 1987 р. Яма поховання не читалася, вздовж лівої бедреної кістки простежено тонку смугу деревного тліну. Деревний тлін також простежено під кістками нижніх кінцівок та грудної клітини.

Після завершення археологічних робіт антропологічне дослідження кістяків давньоруського могильника було здійснене Ю.В. Долженком. Першочерговим завданням дослідження було на основі вікових та статевих особливостей ідентифікувати кістяки і якомога повніше відновити скелети з кожного поховання. Всього було опрацьовано п’ять черепів і їхні уламки та два посткраніальні скелети без черепів. Із них виявилось чотири індивідуума чоловічої статі, один підліток та одна дитина. В цілому за краніологічними ознаками чоловічі черепи належать до великої європеїдної раси. Дані про збереженість та статево-вікові визначення представлені в таблиці № 1.

Таблиця 1.
Перелік та збереженість краніологічного матеріалу із Чернігівського Троїцько-Іллінського комплексу 2011 р.

№ п/п	місце знаходження	№ поховання	Датування, ст.	Стать	Збереженість черепа (1-4 бали)	Репрезентативність	Морфологічний вік
1.	Троїцько-Іллінський комплекс (ТІК), розкоп 1	3	XII–XIII	♂	****	Череп. Нижня щелепа (ліва сторона), дві ключиці, 1-5 шийні хребці, 3 грудні хребці, два другі ребра, верхня частина лопатки	30-40
2.	ТІК, розкоп 1, кв. 3; 5.	5	XII–XIII	♂	****	Нижня щелепа, довгі кісточки нижньої та верхньої частини скелета, ребра, ключиця, тазові кістки.	35-45
3.	ТІК, розкоп 1, кв. 1.	A	XII–XIII	♂>♀	**	Лобна кістка	25-35?
4.	ТІК, розкоп 1, кв. 4.	4	XII–XIII	ди-тина	***	Уламки черепа, верхня і нижня щелепи, молочні зуби довгі кісточки, ребра, ключиці, тазові кістки.	15-18 міс
5.	ТІК, розкоп 1, кв. 3.	2	XII–XIII	♂	****	Череп	20-25
6.	ТІК, розкоп 1, кв. 3-4.	1	XII–XIII	підліток	****	Посткраніальний скелет	14-15
7.	ТІК, розкоп 1, кв. 6-3.	6	XII–XIII	♀	****	Посткраніальний скелет без черепа	18-20

Ситий Ю.М.

Старший науковий співробітник

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

ЗАБУДОВА ЦЕРКОВНИХ ПОДВІР'ІВ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧЕРНІГОВА

Дослідження котловану майбутнього будинку, розташованого по вул. Кирпоноса, 24, були розпочаті восени 1997 р. і продовжені навесні 1998 р. Розкоп починався біля вулиці Коцюбинського, а закінчувався біля будинку санстанції. Загалом було досліджено близько 2500 м² території Передгороддя¹. Ця площа у XII – середині XIII ст. була щільно забудована: через західну ділянку розкопу проходила древня Любецька вулиця², уздовж якої досліджені залишки близько 80 споруд, що утворювали забудову південної половини міського кварталу Передгороддя XII – середині XIII ст. Вдалося дослідити відрізки двох бокових вулиць, що під прямим кутом дотикалися до Любецької вулиці, та виявити потужний рівчачок від частоколу, який проходив паралельно до Любецької та був тильною огорожею садиб, розташованих уздовж вулиці (іл. 1).

¹ Жаров Г.В., Коваленко В.П., Казаков А.Л. Нові дослідження на Чернігівському передгородді в 1998 – 1999 рр. // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 82-84.

² Ситий Ю. До питання про взаємозв'язок водопостачання і зростання території давньоруського Чернігова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 199-208.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012